

УДК 616-056.3-053.2-036.2

https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/14

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

©*Нурполатова С. Т., Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Нукус, Узбекистан, nukus1967@mail.ru*

©*Кунназарова З. У., Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Нукус, Узбекистан*

PREVALENCE OF ALLERGIC AND PULMONOLOGICAL DISEASES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

©*Nurpulatova S., Tashkent Pediatric Medical Institute, Nukus, Uzbekistan, nukus1967@mail.ru*

©*Kunnazarova Z., Tashkent Pediatric Medical Institute, Nukus, Uzbekistan*

Аннотация. Представлен уровень заболеваемости среди населения Республики Каракалпакстан за период 2017–2018 гг. Обследованы больные, которые получили лечение в отделении пульмонологии и аллергологии Республиканского многопрофильного медицинского центра имени У. Халмуратова. Проведенные исследования показали увеличение количества пациентов с диагнозом: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, интерстициальные заболевания легких, крапивница, аллергический дерматит, отек Квинке, рак легкого. С целью профилактики аллергических заболеваний ранняя профилактика заключается в информативном методе — установка аллергоанамнеза в семье и у родственников. При наличии у пациентов наследственной предрасположенности к аллергическим заболеваниям рекомендуется исключить в последнем триместре, продукты с высоким аллергизирующим действием (шоколад, орехи, цитрусовые, контактные аллергены), максимально снизить прием лекарственных препаратов, отказаться от вредных привычек, общее закаливание организма, профилактика сезонных респираторных заболеваний.

Abstract. The incidence rate among the population of the Republic of Karakalpakstan for the period 2017–2018 is presented. Patients who received treatment at the Department of Pulmonology and Allergology of the Republican Multidisciplinary Medical Center named after U. Halmuratov were examined. Studies have shown an increase in the number of patients with a diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease, asthma, chronic bronchitis, pneumonia, bronchiectatic disease, interstitial lung disease, urticaria, allergic dermatitis, Quincke's edema, lung cancer. In order to prevent allergic diseases, early prevention consists of an informative method — the installation of an allergic history in the family and relatives. If patients have a hereditary predisposition to allergic diseases, it is recommended to exclude in the last trimester products with a high allergenic effect (chocolate, nuts, citrus fruits, contact allergens), minimize drug intake, abandon bad habits, general hardening of the body, prevention of seasonal respiratory diseases.

Ключевые слова: аллергические заболевания, хронический бронхит, отек Квинке, аллергический дерматит, бронхиальная астма.

Keywords: allergic diseases, chronic bronchitis, Quincke's edema, allergic dermatitis, bronchial asthma.

Всемирная организация здравоохранения уделяет пристальное внимание наиболее распространенным заболеваниям, к которым, в частности относится аллергическая патология, превратившаяся последние десятилетия в глобальную медико-социальную проблему. По эпидемиологическим данным ВОЗ (2008), более 40% населения имеют признаки атопии. В Узбекистане, как и во всем мире, наблюдается постоянный рост распространенности аллергических заболеваний среди населения. Так, за период с 2012 г. по 2014 г. Абсолютное число больных с аллергическими ринитами увеличилось на 7%. Особенно среди детей и в возрасте от 10 до 15 лет увеличилось в 2,8 раза. Прирост показателей, особенно значительно в Андижанской области — 66%, Самаркандской области — 45% и Сырдарьинской области — 38%. На сегодняшний день наиболее распространенным аллергическим заболеванием у детей и у взрослых является бронхиальная астма [1].

Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что распространение бронхиальной астмы достигло уровня 5% среди взрослого населения, проживающего в крупных промышленных центрах. Среди детей частота регистрации этого заболевания поднялась до 10%. Ни в одной стране мира не отмечается ни снижения, ни стабилизации показателей распространенности аллергопатологии. При этом наблюдается неуклонный рост смертности от астмы, в том числе и среди детского населения. Например, в Великобритании смертность за последние 20 лет увеличилась в 7 раз, в Европе, Северной Америке — в 2–3 раза, в России (Санкт-Петербург) в 80–90 годы — в 2 раза.

По данным Института иммунологии в России распространенность атопического дерматита составляет в среднем 7,5%. Широко распространены и другие формы аллергических заболеваний. Так, от бронхиальной астмы страдает от 2% до 18% обследованных россиян. Но помимо высокой распространенности и утяжеления клинического течения бронхиальной астмы, участились ее эпидемические вспышки [2].

По данным Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковской, Р. Я. Мешковой (2011) и по результатам эпидемиологических исследований, проведенным в разных странах, распространенность аллергического ринита (по данным обращаемости) колеблется от 4% до 32%. Так, в начале XXI века в Англии этот показатель составил 24%, в Германии — 13–19,6%, в Норвегии — 20,6%, в США — 10–30%, в среднем, в России — распространенность аллергического ринита колеблется в пределах 12,7–24%. У детей в возрасте 6–7 лет — 0,7–14,95%, 13–14 лет — 1,4–39,7%. У мальчиков частота аллергического ринита выше, чем у девочек; в подростковом возрасте этот показатель оказывается сходным у мальчиков и девочек. На долю аллергического ринита приходится около 50% случаев от числа всех хронических ринитов [3].

Особенно резкий рост заболеваемости астмой в Республике Узбекистан произошел во второй половине XX века. По статическим данным Республиканского научно-специализированного аллергологического центра аллергологии (РНСАЦ) в Узбекистане бронхиальной астмой страдают около 140 000 чел. [4].

Большая распространенность, значительный экономический ущерб, ранняя инвалидность и преждевременная смертность обуславливает актуальность проблемы аллергических и пульмонологических заболеваний и требует необходимости разработки своевременной диагностики, проведения ранней и активной терапии, профилактики его прогрессирования и полноценной реабилитации.

Цель работы — изучение заболеваемости больных среди населения Республики Каракалпакстан на основании данных о количестве больных в отделении аллергологии и

пульмонологии Республиканского многопрофильного медицинского центра им. У. Халмуратова.

Материалы и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ истории болезней больных в отделении аллергологии и пульмонологии РМПМЦ им. У. Халмуратова за 2017–2018 гг.

Общее количество анализированных истории болезней составило: 2017 г. — 919, 2018 г. — 986. Расчеты проведены по абсолютным и относительным параметрам за 2017 г. и 2018 г.

Результаты

При изучении истории болезни было установлено распределение основных диагнозов и их динамика в 2017–2018 гг. Более подробно данные приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАГНОЗАМИ В ОТДЕЛЕНИИ
АЛЛЕРГОЛОГИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ РМПМЦ ИМ. У. ХАЛМУРАТОВА В 2017–2018 гг.

<i>Диагноз</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
Хронические обструктивные заболевания легких	319 (34,7%)	325 (32,9%)
Бронхиальная астма	299 (32,5%)	311 (30,6%)
Хронический бронхит	59 (6,4%)	76 (7,7%)
Острая пневмония	37 (4,0%)	52 (5,2%)
Бронхоэктатическая болезнь	2 (0,2)	16 (1,6%)
Интерстициальные заболевания легких	2 (0,2%)	12 (1,2%)
Поллиноз	34 (3,6%)	30 (3%)
Крапивница	24 (2,6%)	28 (2,8%)
Аллергический дерматит	16 (1,6%)	29 (2,9%)
Аллергический ринит	120 (13%)	89 (9%)
Отек Квинке	2 (0,2%)	8 (0,8%)
Рак легкого	1(0,1%)	2 (0,2%)
Другие заболевания	4 (0,4%)	8 (0,8%)

Распространенность заболеваний по районам представлена в Таблице 2.

При изучении распространенности заболеваний было установлено, что в г. Нукус в 2017 г. увеличились на 22% по сравнению с 2018 г., в районе Чимбай в 2018 г. увеличились на 15% по сравнению с 2017 г., в Нукусском районе в 2018 г. увеличились на 13% по сравнению с 2017 г., в Ходжейлинском районе в 2018 г. увеличились на 8% по сравнению с 2017 г., в Кегейлинском районе в 2018 г. увеличились на 24% по сравнению с 2017 г., в Тахтакупырском районе в 2018 г. увеличились на 36% по сравнению с 2017 г., в Караузьякском районе в 2018 г. увеличились на 13% по сравнению с 2017 г. в Кунградском районе в 2018 г. увеличились на 23% по сравнению с 2017 г. в Канлыкулском районе в 2018 г. увеличились на 55% по сравнению с 2017 г., в Шуманайском районе в 2018 г. увеличились на 43% по сравнению с 2017 г., в Муйнакском районе в 2018 г. увеличились на 40% по сравнению с 2017 г., в Амударьинском районе в 2018 г. увеличились на 16% по сравнению с 2017 г., в Элликкалинском районе в 2018 г. увеличились на 60% по сравнению с 2017 г., в

Берунийском райогне в 2018 г. увеличились на 30% по сравнению с 2017 г., в Турткульском районе в 2018 г. увеличились на 25% по сравнению с 2017 г.

Таблица 2.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО РАЙОНАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ РМПМЦ ИМ. У. ХАЛМУРАТОВА В 2017–2018 гг.

Населенный пункт	2017 г.		2018 г.	
	Абсолютное число	%	Абсолютное число	%
г. Нукус	441	47,9	360	36,5
Чимбайский район	64	6,9	75	7,6
Нукусский район	34	3,6	39	3,9
Ходжейлинский район	94	10,2	102	10,3
Кегейлинский район	58	6,3	76	7,7
Тахтакупырский район	21	2,2	31	3,1
Караузьякский район	42	4,5	43	4,3
Кунградский район	41	4,4	53	5,3
Канлыккулский район	14	1,5	31	3,1
Шуманайский район	20	2,1	35	3,1
Муйнакский район	1	1	15	1,5
Амударьинский район	45	4,8	53	5,3
Эликкалинский район	6	0,6	15	1,5
Берунийский район	12	1,3	17	1,7
Турткульский район	10	1	8	0,8
Хорезмский область	1	0,1	2	0,2
г. Ташкент	2	0,2	5	0,5
Андижанская область	1	0,1	—	—
Бухарская область	1	0,1	—	—
Кашкадаринская область	1	0,1	—	—
Республика Казахстан	10	1	26	2,6

По инвалидности хронические обструктивные заболевание легких в 2017 г. составили 234 (73%), в 2018 г. 246 (24,9%), из них 2 стадия 175 больных (74,7%), в 2018 г. 187 (18,9%), 3 стадия в 2017 г. 48 (20,5%), в 2018 г. 34 (3,4%), 4 стадия в 2017 г. 11 (4,7%), в 2018 г. 25 (2,5%), бронхиальная астма в 2017 г. 238 (79,5%), в 2018 г. 198 (20%), бронхиальная астма 3 степень 123 (151,6%), бронхиальная астма 3 степень в 2018 г. 102 (10,3%), бронхиальная астма 4 степень в 2017 г. 115 (48,3%), бронхиальная астма 4 степень в 2018 г. 96 (9,7%).

Выводы

Таким образом, в Республике Каракалпакстан заболеваемость в 2018 г. по сравнению с 2017 г. хронической обструктивной болезнью увеличилась на 1,8%, бронхиальной астмой увеличилась на 3,8%, хроническим бронхитом увеличилась на 22,3%, пневмонией увеличилась на 28,8%, бронхоэктатической болезнью увеличилась на 87,5%, интерстициальной болезнью легких увеличилась на 83,3%, поллинозом уменьшилась на 11,7%, крапивницей увеличилась на 14,2%, аллергическим дерматитом увеличилась на 44,8%, аллергическим ринитом уменьшилась на 25,8%, отеком Квинке увеличилась на 75% по сравнению, раком легкого увеличилась на 50%, другими заболеваниями увеличилась на 50%.

По инвалидности хроническая обструктивная болезнь легких в 2018 г. увеличилась на 4,87% по сравнению с 2017 г., бронхиальная астма 2018 г. уменьшилось на 16,8% по сравнению с 2017 г.

Таким образом, в Республике Каракалпакстан наблюдается рост таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, интерстициальное заболевание легких, крапивница, аллергический дерматит, отек Квинке, рак легкого, снижение таких заболеваний, как поллиноз и аллергические риниты.

Причинами повышения заболеваемости аллергическими заболеваниями являются нарушение питания, загрязнение атмосферного воздуха, изменение климата.

Для профилактики аллергических и пульмонологических заболеваний необходимо проводить общее закаливание организма, также проводить профилактику сезонных респираторных заболеваний.

Эффективным методом профилактики заболеваний дыхательной системы является повышение уровня знаний общества о вредном воздействии факторов риска, в первую очередь табачного дыма.

Необходимо привлечь внимание руководителей предприятий к необходимости создания рабочих мест, свободных от табачного дыма, диспансеризации как комплексного метода раннего выявления заболеваний, последующего динамического наблюдения пациентов с проведением направленного лечения, рационального последовательного оздоровления, предупреждения рецидивов, прогрессирования болезненного процесса и возможных его осложнений.

Список литературы:

1. Нурполатова С. Т., Менлимурагов П. Т., Кунназарова З. У., Сейтназарова А. У., Жайбергенова Ж. Б. Анализ показателей аллергических заболеваний в Республике Каракалпакстан // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №2. С. 52-56.
2. Лукина Е. В. Влияние экологической обстановки на динамику аллергических заболеваний в Республике Мордовия: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. М., 2003.
3. Ковальчук Л. В., Ганковская Л. В., Мешкова Р. Я. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. М., 2011.
4. Назаров А. А. Атопическая бронхиальная астма: (региональные особенности клинического течения, иммуно-аллергологическая характеристика и новые способы терапии): автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. М., 1990. 40 с.

References:

1. Nurpolatova, S., Menlimuratov, P., Kunnazarova, Z., Seytnazarova, A., & Jaybergenova, J. (2018). Analysis of allergic diseases indicators in the Republic of Karakalpakstan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(2), 52-56. (in Russian).
2. Lukina, E. V. (2003). Vliyanie ekologicheskoi obstanovki na dinamiku allergicheskikh zabolevanii v Respublike Mordoviya: autoref. Ph.D. diss. Moscow. (in Russian).
3. Kovalchuk, L. V., Gankovskaya, L. V., & Meshkova, R. Ya. (2011). Klinicheskaya immunologiya i allergologiya s osnovami obshchei immunologii. Moscow. (in Russian).

4. Nazarov, A. A. (1990). Atopicheskaya bronkhial'naya astma: (regional'nye osobennosti klinicheskogo techeniya, immuno-allergologicheskaya kharakteristika i novye sposoby terapii): autoref. Dr. diss. Moscow, 40. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 07.02.2020 г.*

*Принята к публикации
11.02.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Нурполатова С. Т., Кунназарова З. У. Распространенность аллергических и пульмонологических заболеваний в Республике Каракалпакстан // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №3. С. 150-155. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/14>

Cite as (APA):

Nurpulatova, S., & Kunnazarova, Z. (2020). Prevalence of Allergic and Pulmonological Diseases in the Republic of Karakalpakstan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(3), 150-155. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/14> (in Russian).